

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ

Хошимова Нодира Шарофиддиновна

Ассистент кафедры Отоларингологии, Офтальмологии, Онкологии и
Медицинкой радиологии Термезского филиала ТМА.

905210500

nodira456@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5965855>

Диагностика злокачественных опухолей орофарингеальной зоны представляет определенные трудности. Оценка распространенности опухолевого процесса в полости рта производится при визуальном осмотре и пальпаторном исследовании, которое не позволяет оценить распространенность опухолевого инфильтрата за пределы видимых изменений слизистой. Методики носят субъективный характер, их сложно документировать и в последующем анализировать. При глубокой инфильтрации мягких тканей полости рта точная оценка степени распространения опухоли даже при бимануальном исследовании невозможна. Также невозможна точная послойная оценка поражения различных групп мышц языка, диафрагмы рта, поражение мышц по протяжению до подъязычной кости. Сложно оценить поражение слюнных желез (подъязычной, подчелюстной), жировой клетчатки, костных структур, протяженность поражения по нижней челюсти. При значительном по глубине инфильтрате пальпаторное исследование неэффективно, невозможно оценить распространенность опухоли в область подвисочной ямки, на кости верхней (нижней) челюсти. Один из важных моментов - распространение опухоли за среднюю линию, которое в ряде случаев происходит под неизменной слизистой оболочкой, что осложняет клиническую оценку. Этот вариант распространения опухоли играет важную роль в планировании лечения.

Следовательно, назрела необходимость в использовании методов уточняющей диагностики и визуализации опухолевого процесса, что позволит определять показания для выбора тактики и объема соответствующего лечения.

Изучение возможностей МСКТ, МСКТ с болюсным внутривенным введением контрастного вещества и МРТ при диагностике новообразований орофарингеальной зоны необходимо для долечебного стадирования опухолевого процесса, создания концепции консервативного

(химиолучевого) лечения, а также дальнейшего планирования тактики и объема оперативного вмешательства.

Методические аспекты проведения томографических исследований при новообразованиях полости рта и ротоглотки в литературе освещены не полностью, нет единого методического подхода к КТ и МРТ-исследованию таких больных. Существует потребность в доработке и уточнении схем обследования больных с патологией орофарингеальной зоны, выработке рекомендаций в применении новых высокотехнологичных методов, таких как мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография (МСКТА), магнитно-резонансная томография (МРТ).

Цель исследования

Повышение эффективности методик лучевой диагностики в распознавании опухолей полости рта и ротоглотки.

В работе впервые на основе принципов доказательной медицины осуществлена сравнительная оценка эффективности мультиспиральной компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерно-томографической ангиографии и магнитно-резонансной томографии в диагностике опухолей полости рта и ротоглотки. Уточнена и дополнена томографическая семиотика опухолей полости рта и ротоглотки при нативном КТ-исследовании, в условиях внутривенного болюсного введения контрастного вещества (МСКТА), магнитно-резонансной томографии (МРТ). Показано значение МСКТ-ангиографии в уточненной диагностике патологического процесса орофарингеальной зоны. Уточнены роль и место современных томографических технологий в плане обследования пациентов, даны рекомендации в выработке оптимального диагностического алгоритма. Даны рекомендации в выработке оптимального диагностического алгоритма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в странах СНГ// Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. Часть 1. - Минск.-2004.- С. 210-211.

2. Аксель Е.М. Динамика и компоненты прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертность от них населения стран СНГ в 1996 году/ Под ред. Н.Н. Трапезникова, Аксель Е.М. М., 1997.-302 с.
3. Аксель Е.М., Давыдов М.И. Статистика заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в 2000 году// Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2000 г. М., 2000. — С. 85100.
4. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>
5. GI Shaykhova, JB Khayitov, Achilov Dilshod Dilmurodovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li Journal of Ethics and Diversity in International Communication 1 (6), 109-111, 2021
6. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.

